

AURIS

"REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y LITERATURA PARA VIVIR MEJOR"

**Entrevista
a la Dra. Inger
Enkvist ,
referente
mundial en
educación**

**" Un buen docente
es una combinación
de conocimientos
sólidos de la materia
que enseña y de una
personalidad idónea "**

**INGER
ENKVIST**

Además hay
artículos
escritos desde
diferentes
perspectivas
sobre la
formación
profesional del
docente

Imagen tomada de : <https://www.svd.se/>

**FORMACIÓN
PROFESIONAL DOCENTE**

AURIS

"REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y LITERATURA PARA VIVIR MEJOR"

CONTENIDOS

MISCELÁNEA : HUMOR
FINO Y ANÉCDOTAS

4

**SANDRA ARRITOLA
FERNÁNDEZ**

MAESTROS:
ESTRATEGIAS DEL
AULA

EL PARADIGMA
CONSTRUCTIVISTA
HUMANISTA EN LA
FORMACIÓN DE
LOS DOCENTES EN
UNIVERSIDADES

5

**BENNY JOSMER
MÁRQUEZ FRANCO**

CON VOCACIÓN Y
PASIÓN LOS
PROFESORES
PUEDEN ANCLAR
EN LOS CORAZONES
LAS EMOCIONES

3

**CAROLINA
CARDENAS FARFAN**

ENTREVISTA A
INGER ENKVIST

UN ACERCAMIENTO
AL USO DE LAS TICS
EN LA FORMACIÓN
DE DOCENTES

6

**OLGA SANTIESTE-
BAN BREIJO**

EL PODER DE LA
SONRISA DE UN
DOCENTE INMERSO
EN LA SOCIEDAD
ACTUAL

2

**MARÍA CONTE
CORVALAN**

FORMACIÓN
DOCENTE EN
UNIVERSIDADES Y
PEDAGÓGICOS , ,
UN DESAFIO EN EL
APRENDIZAJE
UBICUO

1

**EVELYN RIVERA
ZEGARRA**

MISCELÁNEA – HUMOR
FINO Y ANÉCDOTAS

AGRADECEMOS ENVIAR SUS COLABORACIONES EN TEMAS DE: EDUCACIÓN Y LITERATURA PARA NUESTRA REVISTA, AL CORREO:

edicionesauriseduca@gmail.com
+51 976492803

DIRECTOR EDITOR

David Auris Villegas (Perú)

COMITÉ EDITORIAL INTERNACIONAL

Sandra Arritola Fernández (Cuba –EEUU)

Xosé Gabriel Vázquez Fernández (España)

Marco Antonio Gonzales Villa (México)

Loreto Cantillana Armijo (Chile)

Alba Huamancayo Vásquez (Perú)

ASESOR ACADÉMICO CIENTÍFICO

Erik Lionel Felix Asencio (Perú)

ASESORA LITERARIA

Jenny Zarit Bautista Rojas (Colombia)

CORRECTOR DE ESTILO

Víctor Campos Ñique (Perú)

EQUIPO TÉCNICO

Daniel Yataco Pauyac (Perú)

John Pari Pérez (Perú)

AURIS

Año 01 N°01, septiembre 2023

EDITADO POR EDICIONES AURISEDUCA

Jr. Alva Maúrtua 682 - Pueblo Nuevo, Chincha, Ica/

Calle, Manuel Fuentes, N° 420 - San Isidro, Lima – Perú

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
EL PERÚ N° 202309442 ISSSN N°

EDITORIAL

En un mundo cada vez más interconectado y competitivo, es crucial la idónea formación docente para educar a las generaciones , capaces de surfear con éxito las tempestuosas aguas de la vida. En tal sentido , amables lectores , me complace presentarles la revista internacional de Educación y Literatura, AURIS.

Compartimos la reciente entrevista a la Dra . Inger Enkvist y artículos reflexivos escritos desde diversas perspectivas por autores de diferentes naciones del mundo . Asimismo , saborearán misceláneas que otorgarán felicidad y color a vuestros días.

Sin más preámbulos , los invitamos a explorar las páginas de la revista y a unirse a nosotros en este viaje fascinante del aprendizaje y el desaprendizaje.

In an increasingly interconnected and competitive world , it is crucial the ideal teacher training to educate the generations, capable of successfully surfing the stormy waters of life . In with that in mind , dear readers , I am pleased to present to you the magazine International Education and Literature, AURIS.

We share the recent interview with Dr. Inger Enkvist and reflective articles written from diverse perspectives by authors from different nations of the world. Likewise , they will taste miscellaneous items that will give happiness and color to your days.

Without further ado , we invite you to explore the pages of the magazine and join us on this fascinating journey of learning and unlearning.

David Auris Villegas
Director - Editor

DRA. EVELYN RIVERA ZEGARRA

Abogada y Conferencista en temas de educación. Colidera la Revista Internacional Generis Estratega de Vida | Gestora Educativa y Talento | Eduinfluencer | Líder Disruptiva | Master Coach Vida-Corporativo | Abogada Exp. Equidad, Inclusión, Educación, Pobl. Vulnerables, ODS | Sostenibilidad Ec. Circular | STEM. correo electrónico evelyn.rivera.zegarra@gmail.com

FORMACIÓN DOCENTE EN UNIVERSIDADES Y PEDAGÓGICOS, UN DESAFÍO EN EL APRENDIZAJE ÚBICUO

Hoy sabemos que hablar de la docencia, y no solamente en las universidades y los pedagógicos, porque también es de análisis y relevancia el hablar de la educación básica regular y la función docente.

Esta vez nos vamos a abocar específicamente en la formación docente en universidades y pedagógicos, haciendo un análisis desde ese gran desafío que es el aprendizaje ubicuo; sabemos que después de transitar una crisis sanitaria por más de 2 años, la dinámica de la formación docente ha sido desafiada a una reingeniería, por llamarlo así, desde las herramientas útiles para desarrollar todas aquellas condicionantes de una excelente formación

“Una mentalidad amplia y desarrollar aquellas habilidades que nos lleven a ser adaptables y flexibles con los desafíos, sobre cómo es que se aprende hoy en día, cómo es que se enseña hoy en día, y cómo es que se puede tabular/medir para una mejora continua en este proceso de compartir conocimientos para generar los aprendizajes necesarios”

docente, hasta el desarrollo de habilidades que no se tenían ni siquiera pensadas, como el manejo de plataformas digitales, de impartir docencia de manera síncrona o asíncrona, y ya en concreto sabiendo que hoy en día, el aprendizaje puede ser ubicuo desde que usamos herramientas con inteligencia artificial, que nos generan un escenario mucho más ágil: en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, para acceder a contenidos de valor que devienen en generar aprendizajes significativos, allí donde compartimos conocimientos.

Hoy creo firmemente, que el primer desafío es tener una mentalidad amplia y desarrollar aquellas habilidades que nos lleven a ser adaptables y flexibles con los desafíos, sobre cómo es que se aprende hoy en día, cómo es que se enseña hoy en día, y cómo es que se puede tabular/medir para una mejora continua en este proceso de compartir conocimientos para generar los aprendizajes necesarios, diferentes.

Si conceptualizamos enseñar, formar, maestro, docente, profesor, etcétera en concreto, creo que la formación docente como cimiento es percibido como aquella bendita labor de encender esa chispa de combustión, de la pasión de querer saber más, y de maravillarnos a través de lo desconocido, robusteciendo la economía del conocimiento y para esto

definitivamente, reconocernos, muchos de nosotros indistintamente de la edad, como nómades digitales; sabemos que necesitamos transitar por escenarios que nos aseguren la adquisición de competencias digitales, de habilidades computacionales, de entender mucho más el aprendizaje ubicuo, pero por sobre todo es saber que hoy no hay límites de presencialidad y de espacios geográficos para poder impartir docencia y más aún, si nos posicionamos en escenario donde hablamos de ciudadanos para El Mundo y del mundo, entonces nos obliga a ver la docencia en esa etapa universitaria o técnica, con un enfoque transversal, holístico, sistémico, jerárquico donde todos aprendemos de todos.

Hemos escuchado del aula invertida, etc. pero es importantísimo partir que somos constantemente desafiado a ser aprendientes, invitados a aprender siempre, ya que todo cambia, todo evoluciona; así como las herramientas, las estrategias, los modelos, la adecuación de sílabos a nuevas realidades, y donde los programas y

sistemas educativos de un país en concreto, deben de evolucionar, sabiendo que hay continentes mucho más desarrollados en técnicas pedagógicas.

Yo te invito a que sigas maravillándote en esta ruta de la docencia, que definitivamente es un camino sinuoso, a veces hoy donde juntos, el docente y los estudiantes, empiezan a aperturar caminos maravillosos y mágicos, en esa experiencia bendita del aprendizaje, pero de aquel aprendizaje que sirve para la vida, para poder generar soluciones y satisfacer necesidades de una manera mucho más ágil, creativa con muchísima disrupción, que es lo que nos invita a dejar esos modelos estáticos, obsoletos, rígidos del pasado para mirar con agilidad y transformación la educación y su adecuación al cambio, recordemos que lo único constante es el cambio.

“La formación docente como cimiento es percibido como aquella bendita labor de encender esa chispa de combustión, de la pasión de querer saber más”

Fuente: <https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-escriptorio-internet-sentado-4145153>

DRA. EVELYN RIVERA ZEGARRA

Lawyer and speaker on education issues. Co-leads the International Magazine Generis Life Strategist | Educational and Talent Manager | Eduinfluencer | Disruptive Leader | Master Coach Life-Corporate | Lawyer Exp. Equidad, Inclusión, Educación, Pobl. Vulnerables, ODS | Sostenibilidad Ec.Circular | STEM. correo electrónico evelyn.rivera.zegarra@gmail.com

TEACHER TRAINING IN UNIVERSITIES AND PEDAGOGICS, A CHALLENGE IN UBIQUOLOUS LEARNING

Today we know what to talk about teaching, and not only in universities and pedagogists, because it is also of analysis and relevance to talk about regular basic education and the teaching function.

This time we are going to focus specifically on teacher training in universities and pedagogics, making an analysis from that great challenge that is ubiquitous learning; We know that after going through a health crisis for more than 2 years, the dynamics of teacher training have been challenged to a reengineering, so to speak, from the useful tools to develop all those conditions of excellent teacher training, to the development of skills that were not even thought of, such as the management of digital platforms, teaching synchronously or asynchronously, and specifically knowing that today, learning can be ubiquitous since we use tools with artificial intelligence, which allow us generate a much more agile scenario: in any

site, anywhere and at any time, to access valuable content that generates significant learning, where we share knowledge.

Today I firmly believe that the first challenge is to have a broad mentality and develop those skills that lead us to be adaptable and flexible with the challenges, about how we learn today, how we teach today, and how is that it can be tabulated/measured for continuous improvement in this process of sharing knowledge to generate the necessary learning, different.

If we conceptualize teaching, training, teacher, teacher, professor, etc. specifically, I believe that teacher training as a foundation is perceived as that blessed work of igniting that spark of combustion, of the passion of wanting to know more, and of marveling through the unknown, strengthening the knowledge economy and

“A broad and developed mentality those skills that lead us to be adaptable and flexible with challenges, about how we learn today in day, how it is taught today , and how can it be tabulated/measured for continuous improvement in this knowledge sharing process to generate learning necessary”

for this, definitively, recognizing ourselves, many of us regardless of age, as digital nomads; We know that we need to go through scenarios that ensure the acquisition of digital competencies, computational skills, and understanding ubiquitous learning much more, but above all it is knowing that today there are no limits of presence and geographical spaces to be able to teach and even more so, if we position ourselves in a scenario where we talk about citizens for El Mundo and the world, then it forces us to see teaching in that university or technical stage, with a transversal, holistic approach, systemic, hierarchical where we all learn from everyone.

We have heard about the flipped classroom, etc. But it is very important to start from the fact that we are constantly challenged to be learners, invited to always learn, since everything changes, everything evolves; as well as the tools, strategies, models, the adaptation of syllables to new realities, and where the educational programs and systems of a specific country must evolve,

"Teacher training as a foundation is perceived as that blessed work to light that spark of combustion, of the passion of wanting to know more"

knowing that there are continents much more developed in pedagogical techniques. where the educational programs and systems of a specific country must evolve, knowing that there are continents much more developed in pedagogical techniques

I invite you to continue marveling on this route of teaching, which is definitely a winding path, sometimes today where together, the teacher and the students, begin to open wonderful and magical paths, in that blessed experience of learning, but of that learning that serves life, to be able to generate solutions and satisfy needs in a much more agile, creative way with a lot of disruption, which is what invites us to leave those static, obsolete, rigid models of the past to look with agility and transformation education and its adaptation to change, let us remember that the only thing constant is change.

Fountain: <https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-escriptorio-internet-sentado-4145153>

- GASTRONOMIA
- SECRETARIADO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
- COMPUTACION

ADEMAS HACEMOS CAPACITACIONES EN :

- EDUCACIÓN
- PSICOLOGIA
- ADMINISTRACIÓN
- AREAS GERENCIADAS

976 058 776

MODALIDAD
Virtual y presencial

Av. Trinidad Morán 269 - Lince. Altura de la cuadra 24 de la Av. Arequipa. LIMA-PERÚ

“La educación es nuestro compromiso en la sociedad”

01 648 3859

Calle Manuel Fuentes 420 - San Isidro-Lima-Perú

ASESORAMOS
EDITAMOS **DIVULGAMOS**
PRESENTAMOS **PUBLICAMOS**
LIBROS DIGITALES

ENSAYOS **POEMAS**
NOVELAS **TESIS**
CUENTOS **DIARIOS**

51976492803

edicionesauriseduca@gmail.com

LIBRO DIGITAL CON ISBN Y DEPÓSITO LEGAL

EDICIONES AURISEDUCA - PERÚ

DRA. MARIA ISABEL
CONTE CORVALÁN (CHILE)

Asesora Educativa independiente / Escritora.

Email: m.isabelcontec@gmail.com

EL PODER DE LA SONRISA DE UN DOCENTE INMERSO EN LA SOCIEDAD ACTUAL

En la sociedad actual y frente al comportamiento conflictivo, en gran parte de las comunidades escolares estamos enfrentando una crisis compleja, en la decisión de optar como profesión, la docencia. En la última década, he observado tristemente a muchos docentes dejar de sonreír. Realizar su labor en un constante estado de alerta frente al entorno. Un docente es un puente mágico por el que cruzan sus estudiantes a un espacio de crecimiento integral. Es un reto permanente que hoy por hoy está implicando mayor desgaste, estrés y presión en un sentido negativo frente a la experiencia conectiva de la enseñanza y el aprendizaje.

¿Qué ha sucedido? Desde mi perspectiva y a través del diálogo profundo con docentes de centros educativos de diversas categorías socioculturales, sucede que en su mayoría han dejado de ser felices con su labor por la falta de disciplina, respeto y formación

“Un docente es un puente mágico por el que cruzan sus estudiantes a un espacio de crecimiento integral”

valórica de los estudiantes, como así mismo la deformación de los entornos familiares.

Otra arista que se asoma es la sensación de no “sentirse valorado” y estar constantemente cuestionados por el sistema. En otro aspecto, las normativas generales de cada país accionan lamentablemente en la mayoría de las ocasiones dudando del sentido docente, generando vínculos comunicativos que deterioran el ánimo y la disposición de educar en ambientes seguros y con alegría. Queremos más docentes que sonrían en sus espacios educativos.

“Finalmente, cuando un docente sonríe: Enseña, comparte, guía, modifica, inspira, descubre, potencia, disciplina, comprende, apasiona, se exige, ilumina y comunica afectivamente. En síntesis, vibra con su quehacer”

Hemos olvidado que en cada docente hay un ser humano con sentimientos que optó por la docencia como un camino de acrecentar la vida. A quienes se detengan a leer estas palabras los invito a usar un lenguaje afectivo y adecuado con los docentes e integrantes de las comunidades escolares. Entre todos modifiquemos los entornos

agresivos por entornos respetuosamente comunicativos.

Devolvamos a nuestros docentes la sonrisa. Que puedan indagar y conocer más a cada uno de sus estudiantes de tal manera que puedan concentrarse en descubrir su esencia individual. Estoy segura de que podemos respetar la diversidad y las normativas actuales sin generar ambientes

desfavorables para el desarrollo humano y su crecimiento integral.

Finalmente, cuando un docente sonríe: Enseña, comparte, guía, modifica, inspira, descubre, potencia, disciplina, comprende, apasiona, se exige, ilumina y comunica afectivamente. En síntesis vibra con su quehacer.

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/mira-que-interesante-es_12468962.htm#query=Lindos%20alumnos%20y%20docentes%20sonriendo&position=1&from_view=search&track=country_rows_v2

**DRA MARÍA ISABEL
CONTE CORVALÁN (CHILE)**

Independent Educational Advisor / Writer.

Email: m.isabelcontec@gmail.com

THE POWER OF THE SMILE OF A TEACHER IMMERSSED IN TODAY'S SOCIETY

In today's society and in the face of conflictive behavior, in a large part of school communities we are facing a complex crisis, in the decision to choose teaching as a profession. Over the last decade, I have sadly watched many teachers stop smiling. Carry out your work in a constant state of alert regarding the environment. A teacher is a magical bridge through which his students cross to a space of integral growth. It is a permanent challenge that today is implying greater wear, stress and pressure in a negative sense compared to the connective experience of teaching and learning.

What happened? From my perspective and through deep dialogue with teachers from educational centers of various sociocultural categories, it happens that most of them have stopped being happy with their work due to the lack of discipline, respect and value formation of the students, as well as

“A teacher is a magical bridge through which his students cross to a space of integral growth”

the deformation of family environments.

Another aspect that emerges is the feeling of not “feeling valued” and being constantly questioned by the system. In another aspect, the general regulations of each country unfortunately act in most cases by doubting the teaching sense, generating communicative links that deteriorate the spirit and willingness to educate in safe and joyful environments. We want more teachers who smile in their educational spaces.

“Finally, when a teacher smiles: He teaches, shares, guides, modifies, inspires, discovers, empowers, disciplines, understands, is passionate, demands, enlightens and communicates emotionally. In short, he vibrates with his work”

We have forgotten that in every teacher there is a human being with feelings who chose teaching as a way to increase life. I invite those who stop to read these words to use affective and appropriate language with teachers and members of school communities. Together, let's modify aggressive environments for respectfully communicative environments.

Let's give our teachers their smile back. That they can investigate and get to know each of their students more so that they can focus on discovering their individual essence. I am sure that we can respect diversity and current regulations without generating unfavorable environments for human development and integral growth.

Finally, when a teacher smiles: He teaches, shares, guides, modifies, inspires, discovers, empowers, disciplines, understands, is passionate, demands, enlightens and communicates emotionally. In short, he vibrates with his work.

Fountain: https://www.freepik.es/foto-gratis/mira-que-interesantes_12468962.htm#query=Lindos%20alumnos%20y%20docentes%20sonriendo&position=1&from_view=search&track=country_rows_v2

María Tecla Artemisia Montessori (Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, 31 de agosto de 1870-Noordwijk, Países Bajos, 6 de mayo de 1952)

Sostenía que: El educador o educadora debe tener un respeto hacia el infante y ser guía mediante técnicas activas que fomente el aprendizaje y la autonomía. De igual manera, el educador debe adquirir la habilidad de adaptabilidad y autoevaluación en su labor pedagógica.

He maintained that: The educator must have respect for the infant and be a guide through active techniques that promote learning and autonomy. Likewise, the educator must acquire the skill of adaptability and self-evaluation in his or her

**INGER ENKVIST
PEDAGOGA SUECA DE
RENOMBRE MUNDIAL**

**DRA. CAROLINA CARDENAS
FARFÁN (BOLIVIA - EE.UU)**

City of Miramar – Fire Rescue - Coach professional
cardenaskaro@gmail.com
<https://www.facebook.com/carolina.cardenas.583>

CON VOCACIÓN Y PASIÓN LOS PROFESORES PUEDEN ANCLAR EN LOS CORAZONES LAS EMOCIONES

Ser maestro es sinónimo de humildad, responsabilidad y de constante aprendizaje personal. Estadísticamente alrededor del mundo se forman muchos maestros y al cabo de 3 años renuncian porque se sienten frustrados, no ven los resultados que quisieran ver a corto plazo, desanimados porque no hay buena retribución de recursos entre otras cosas; Sin embargo, hay otros maestros que triunfan, utilizan sus propios métodos de enseñanza y tienen éxito.

La humildad del maestro radica en sentir respeto por los demás y reconocer que solo no puede hacer cambios fundamentales en la educación se necesita ayuda de los padres, familiares y la sociedad en general. Todos deben trabajar juntos con ideas nuevas hacer seguimiento y tener persistencia, el objetivo es que el estudiante se esfuerce y descubra en que áreas es talentoso.

“Ser maestro es sinónimo de humildad, responsabilidad y de constante aprendizaje personal.”

La responsabilidad de un profesor es transmitir valores humanos estos son importantes en la vida del futuro profesional. Así mismo implantar las semillas del aprendizaje, de crear, inventar, de sentir motivación para buscar información mediante la lectura y comprensión. Muchos niños no aprenden a leer y captar lo que leen por falta de disciplina y orden; además reciben mucha información en sus cerebros por tanto se les dificulta el aprendizaje.

Vivimos en una época de cambios constantes, tecnológicamente a velocidad acelerada. Sin embargo, hay bases que se mantienen inalterables como el contacto personal profesor alumno, la relación profesor padres de familia y con la sociedad.

Debido a la pandemia del COVID 19, se implantaron clases “On line” o por internet; esta nueva medida trajo nuevos retos e hizo que se desarrollen nuevas técnicas y métodos de enseñanza entre ellas: Como mantener el contacto visual, y como hacer que los alumnos participen en la clase.

El profesor Investigador Doug Lemov aconseja:

- Que todos los estudiantes tengan las cámaras prendidas del computador.

- Hacer preguntas al estudiante, “la respuesta no solicitada” (sin alterar sus emociones).
- Garantizar que sus respuestas son brillantes y muy importantes.

El profesor debe tener una mentalidad de crecimiento, auto didacta, auto critico de su trabajo, con el propósito de mejorar y de seguir aprendiendo. Leer la nueva información que llega en forma de boletines científicos donde se habla

de la neurociencia e inteligencia artificial ambas ciencias están dando avances en el desarrollo de la educación y enseñanza. Por consiguiente, la enseñanza será una disciplina científica.

La neurociencia, estudia el cerebro, las emociones y más aplicadas a la vida cotidiana ayudaran a mejorar el rendimiento y la productividad en el aprendizaje, preparara al alumno frente a estímulos como fobias o ansiedad.

“Somos lo que la educación hace de nosotros” Dr. Francisco Mora

De igual manera la inteligencia artificial que se viene estudiando por más de 40 años, está demostrando que será una herramienta para los profesores, esta tecnología ya se usa en las escuelas en EE. UU. y otros países, para dar enseñanzas especializadas según las capacidades; también ayuda a los maestros a no perder tiempo corrigiendo pruebas y buscando estadísticas.

Si, por supuesto se necesitan maestros a todo nivel que puedan enseñar y demostrar con cariño que el ser humano es un ser que se desarrolla en etapas, que su educación y aprendizaje es distinto los unos de los otros porque somos únicos seres emocionales complejos.

“Somos lo que la educación hace de nosotros” Dr. Francisco Mora

Neurociencia Cognitiva e Inteligencia Artificial

Fuente:

https://prezi.com/p/shu_ku0cgf2r/fundamentos-de-neurociencia-cognitiva/

Fountain : <https://cepymenews.es/estadisticas-inteligencia-artificial-para-2023/>

DRA. CAROLINA CARDENAS

FARFÁN (BOLIVIA - EE.UU.)

City of Miramar – Fire Rescue - Coach professional

cardenaskaro@gmail.com<https://www.facebook.com/carolina.cardenas.583>

WITH VOCATION AND PASSION TEACHERS CAN ANCHOR EMOTIONS IN THE HEARTS

Being a teacher is synonymous with humility, responsibility and constant personal learning. Statistically, many teachers around the world are trained and after 3 years they resign because they feel frustrated, they do not see the results they would like to see in the short term, discouraged because there is no good remuneration for resources among other things; However, there are other teachers who succeed, use their own teaching methods and are successful.

The teacher's humility lies in feeling respect for others and recognizing that he cannot make fundamental changes in education alone; he needs help from parents, family members, and society in general. Everyone must work together with new ideas, follow up and have persistence, the objective is for the student to make an effort and discover in which areas they are talented.

"Being a teacher is synonymous with humility, responsibility and constant personal learning"

The responsibility of a teacher is to transmit human values, these are important in the life of the future professional. Likewise, implant the seeds of learning, of creating, inventing, of feeling motivation to seek information through reading and understanding. Many children do not learn to read and capture what they read due to lack of discipline and order; They also receive a lot of information in their brains, which makes it difficult for them to learn.

We live in a time of constant change, technologically at accelerated speed. However, there are bases that remain unchanged, such as personal contact with the teacher, the student, the relationship with the teacher, parents, and society.

Due to the COVID 19 pandemic, "Online" or internet classes were implemented; This new measure brought new challenges and led to the development of new teaching techniques and methods, including: How to maintain eye contact, and how to get students to participate in class.

Research Professor Doug Lemov advises:

- That all students have their cameras on the computer.

- Ask the student questions, “the unsolicited response” (without altering their emotions).
- Ensure that your answers are brilliant and very important.

The teacher must have a growth mentality, self-taught, self-critical of their work, with the purpose of improving and continuing to learn. Read the new information that arrives in the form of scientific bulletins that talk about neuroscience and artificial intelligence, both sciences are making progress in the development of education and teaching. Therefore, teaching will be a scientific discipline.

Neuroscience, studies the brain, emotions and more applied to daily life will help improve performance and productivity in learning, preparing the student against stimuli such as phobias or anxiety.

*“We are what education makes us”
” Dr. Francisco Mora*

Likewise, artificial intelligence, which has been studied for more than 40 years, it is proving that it will be a tool for teachers, this technology is already used in schools in the US and other countries, to provide specialized teaching according to abilities; It also helps teachers avoid wasting time marking tests and looking up statistics.

Yes, of course we need teachers at all levels who can teach and lovingly demonstrate that human beings are beings that develop in stages, that their education and learning is different from one another because we are uniquely complex emotional beings.

“We are what education makes us” Dr. Francisco Mora

Cognitive Neuroscience and Artificial Intelligence

Fuente:

https://prezi.com/p/shu_ku0cgf2r/fundamentos-de-neurociencia-cognitiva/

Fountain:

<https://cepymenews.es/estadisticas-inteligencia-artificial-para-2023/>

ENTREVISTA A LA DRA. INGER ENKVIST, ACADÉMICA SUECA, INVESTIGADORA Y REFERENTE MUNDIAL EN EDUCACIÓN

Entrevista realizada por David Auris
Villegas

DAV. En su opinión, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la formación profesional del docente?

IE. Me voy a limitar a los países occidentales y constato que los desafíos de la educación son muchos y que son el resultado de unas ideas contradictorias, impuestas desde el mundo de la política. En 1960 aparece en Estados Unidos y en Europa, la idea de la “nueva pedagogía”, el antiautoritarismo con énfasis en los derechos de los alumnos. Se quería que los alumnos estuvieran más libres y, a la vez, se exigía el mismo resultado para todos y, si es posible, un resultado excelente. La situación del docente se volvió imposible. ¿Cómo puede ser responsable el docente si se le quita la autoridad para organizar el trabajo? Estas contradicciones han ahuyentado a personas que hubieran podido ser excelentes docentes.

El problema no puede resolverse sin devolver la autoridad en el aula al profesor y sin dar a las escuelas el derecho de organizar el trabajo. En educación, siempre es importante el conocimiento previo y las escuelas deben poder organizar el aprendizaje según el nivel de conocimientos del alumno. Hay que anteponer el conocimiento a la igualdad. Además, curiosamente, el resultado de los alumnos con más dificultad

mejora si se les exige más, siempre partiendo del nivel ya adquirido, y así hay menos desigualdad.

DAV. ¿La formación universitaria del educador tiene una relación con su éxito profesional?

IE. Es una lástima tener que decir que la formación universitaria para futuros docentes no corresponde casi nunca a lo que sería ideal. Hay una crisis en todo Occidente en las llamadas Ciencias de la Educación, porque se carece de un núcleo de conocimientos comprobados. No puedes ser médico sin estudiar medicina, pero puedes ser buen docente sin haber estudiado pedagogía. No solo falta un núcleo de conocimientos científicamente comprobados, sino que, además, se han introducido en los estudios de Pedagogía, temas políticos, sociales y psicológicos que no garantizan que mejore desempeño del docente.

Lo que se debería hacer es exigir primero un nivel más alto de conocimientos específicos de las materias que va a enseñar el futuro docente. Después, los futuros docentes deberían pasar un tiempo observando a docentes excelentes. Deberían aprender de ellos técnicas para enseñar de manera eficaz. Además, deberían aprender cómo manejar un aula y cómo establecer buenas relaciones con los alumnos y con los padres.

DAV. En la globalización, ¿bajo qué enfoque se debe formar al educador intercultural?

IE. Es fácil dejarse engañar por la palabra globalización y pensar que hoy las metas de la educación han cambiado. No, nunca se ha necesitado más que hoy saber leer y escribir.

Los alumnos necesitan un amplio vocabulario para entender las afirmaciones de los medios de

comunicación y más si en estos mensajes se habla de países alejados del lugar en que viven los alumnos.

“Los futuros docentes deberían pasar un tiempo observando a docentes excelentes. Deberían aprender de ellos técnicas para enseñar de manera eficaz. Además, deberían aprender cómo manejar un aula y cómo establecer buenas relaciones con los alumnos y con los padres.”

Más que nunca, necesitan materias como Historia y Geografía. Además, necesitan manejar por lo menos una lengua extranjera que hoy en día sería el inglés. Es decir, la globalización debería llevarnos a insistir más en que los alumnos realmente aprendan los contenidos escolares. El que haya alumnos de diferente origen en nuestras aulas también debería llevarnos a intensificar la enseñanza del currículo porque solo si los alumnos estudian un contenido común para todos van a poder entenderse y colaborar para el bien de todos y para el país en el que viven.

DAV. ¿Qué papel desempeña Inteligencia artificial en la formación profesional del docente?

IE. Hay muchos malentendidos a propósito de la tecnología y la educación. La tecnología es excelente para formarse si uno vive en un lugar apartado de

los centros urbanos importantes y para seguir formándose. Sin embargo, para los alumnos de la enseñanza obligatoria, lo esencial es adquirir unos conocimientos básicos sobre el mundo y saber expresarse oralmente y por escrito y para esto no se necesita tecnología. Por eso, no debemos preocuparnos demasiado por no tener lo último en tecnología. La tecnología es cara y no está probado que mejore el aprendizaje.

“Un buen docente es una combinación de conocimientos sólidos de la materia que enseña y de una personalidad idónea.”

Si no hablamos de los alumnos sino de los docentes es otra cosa. La tecnología es un medio excelente para que los docentes sigan formándose. Teniendo acceso a internet, un docente no tiene ninguna disculpa por no seguir aprendiendo.

DAV. Según su experiencia, ¿A qué se debe que la mayoría de los países no valora a la labor docente?

IE. Voy a referirme a mi país, Suecia. El cambio del estatus de los docentes vino con las nuevas políticas escolares que se impusieron en la década de los años 1960. Con la escuela “comprensiva” vino un énfasis en la igualdad más que en el conocimiento. La profesión docente

cambió de ser una profesión intelectual centrado en el aprendizaje a volverse cada vez más social y psicológico. En vez de un enfoque en la enseñanza, las nuevas tareas fueron de poner orden y de dar apoyo psicológico.

”La mejor manera de conseguir docentes del perfil deseado es elegir a los futuros docentes entre muchos candidatos. Es decir, identificar a los candidatos que ya tienen las características que se buscan. Para tener muchos candidatos, no hay otra manera que convertir las escuelas en lugares de trabajo atractivos, lo cual significa devolver la autoridad a las escuelas.”

La contradicción es que la misma sociedad que había impuesto este nuevo régimen a las escuelas no valora a los docentes de la misma manera que antes. La profesión docente se ve como formando parte de la asistencia social y como parte de la sociedad del bienestar. Para que se vuelva a valorar a los docentes hay que volver a dar un perfil más intelectual a la profesión. Acabo de publicar un libro sobre este tema. “El conocimiento en crisis. Las ideologías en la educación actual con ejemplos de Suecia” (Madrid: Tecnos. 2022).

DAV. ¿Cuáles con las competencias cognitivas y emocionales que deben poseer los docentes?

IE. Un buen docente es una combinación de conocimientos sólidos de la materia que enseña y de una personalidad idónea. La impresión es que los docentes saben menos y

que, por eso, son menos aptos para enseñar. La impresión es también que menos docentes poseen esa combinación de conocimientos, fuerza de carácter, inteligencia, flexibilidad y comprensión psicológica que se quisiera ver en un docente.

En la formación docente, debe aprenderse el contenido de las materias. Se puede enseñar también buenas maneras de organizar el aprendizaje y es especialmente útil observar a colegas excelentes. Las demás características de un buen docente son difíciles de enseñar.

La mejor manera de conseguir docentes del perfil deseado es elegir a los futuros docentes entre muchos candidatos. Es decir, identificar a los candidatos que ya tienen las características que se buscan. Para tener muchos candidatos, no hay otra manera que convertir las escuelas en lugares de trabajo atractivos, lo cual significa devolver la autoridad a las escuelas.

DAV. Para concluir, ¿Cuál es su mensaje a la comunidad docente del planeta?

IE. “Para el planeta” es una fórmula solemne. Diría que, sean cuales sean las circunstancias de un docente, tenemos una responsabilidad para con los alumnos que nos han tocado. Ellos no nos han elegido y no tienen otros docentes que nosotros. La relación de docentes a alumnos tiene una similitud con la de padres a hijos. Se trata de una responsabilidad intransferible. Cada día en el aula, tenemos la responsabilidad de usar de la mejor manera posible el tiempo de nuestros alumnos, porque, precisamente, son nuestros y el tiempo no vuelve. Quizá nosotros no somos docentes ideales y quizá los alumnos no son alumnos ideales, pero hay que hacer lo mejor posible de cada instante.

INTERVIEW WITH DR. INGER ENKVIST, SWEDISH ACADEMIC, RESEARCHER AND WORLD REFERENCE IN EDUCATION

Interview conducted by David Auris Villegas

DAV. In your opinion, what are the challenges facing teacher professional training?

IE. I am going to limit myself to Western countries and confirm that the challenges of education are many and that they are the result of contradictory ideas, imposed from the world of politics. In 1960, the idea of the “new pedagogy” appeared in the United States and Europe, anti-authoritarianism with emphasis on the rights of students. We wanted the students to be more free and, at the same time, the same result was demanded for everyone and, if possible, an excellent result. The teacher's situation became impossible. How can the teacher be responsible if the authority to organize the work is taken away? These contradictions have scared away people who could have been excellent teachers.

The problem cannot be solved without returning authority in the classroom to the teacher and without giving schools the right to organize work. In education, prior knowledge is always important and schools must be able to organize learning according to the student's level of knowledge. Knowledge must be put before equality. Furthermore, curiously, the results of students with more difficulty

improve if more is demanded of them, always starting from the level already acquired, and thus there is less inequality.

DAV. Does the educator's university education have a relationship with her professional success?

IE. It is a shame to have to say that university training for future teachers almost never corresponds to what would be ideal. There is a crisis throughout the West in the so-called Educational Sciences, because a core of proven knowledge is lacking. You cannot be a doctor without studying medicine, but you can be a good teacher without having studied pedagogy. Not only is a core of scientifically proven knowledge missing, but political, social and psychological issues have also been introduced into Pedagogy studies that do not guarantee that teacher performance will improve.

What should be done is first require a higher level of specific knowledge of the subjects that the future teacher is going to teach. Next, future teachers should spend time shadowing excellent teachers. They should learn from them techniques to teach effectively. In addition, they should learn how to manage a classroom and how to establish good relationships with students and parents.

DAV. In globalization, under what approach should the intercultural educator be trained?

IE. It is easy to be fooled by the word globalization and think that today the goals of education have changed. No, it has never been needed more than today to know how to read and write.

Students need a broad vocabulary to understand the statements in the

media, especially if these messages talk about countries far from where the students live.

”Prospective teachers should spend time observing excellent teachers. They should learn from them techniques to teach effectively. In addition, they should learn how to manage a classroom and how to establish good relationships with students and parents.”

More than ever, they need subjects like History and Geography. In addition, they need to know at least one foreign language, which today would be English. That is, globalization should lead us to insist more that students really learn school content. The fact that there are students of different origins in our classrooms should also lead us to intensify the teaching of the curriculum because only if students study content common to all will they be able to understand each other and collaborate for the good of all and for the country in which they live.

More than ever, they need subjects like History and Geography. In addition, they need to know at least one foreign language, which today would be English. That is, globalization should lead us to insist more that students really learn school content. The fact that there are students of different origins in our classrooms should also lead us to intensify the teaching of the curriculum because only if students study content common to all will they be able to understand each other and collaborate for the good of everyone and for the country in which they live.

DAV. What role does Artificial Intelligence play in teacher professional training?

IE. There are many misunderstandings about technology and education. Technology is excellent for training if one lives in a place away from major urban centers and for continuing training. However, for compulsory education students, the essential thing is to acquire basic knowledge about the world and know how to express themselves orally and in writing, and technology is not needed for this. Therefore, we should not worry too much about not having the latest in technology. The technology is expensive and is not proven to improve learning..

”A good teacher is a combination of solid knowledge of the subject he teaches and an ideal personality.”

If we are not talking about the students but about the teachers, it is another thing. Technology is an excellent means for teachers to continue

training. Having access to the internet, a teacher has no excuse for not continuing learning.

DAV. According to your experience, why is it that most countries do not value teaching work?

IE. I am going to refer to my country, Sweden. The change in the status of teachers came with the new school policies that were imposed in the 1960s. With the “comprehensive” school came an emphasis on equality rather than knowledge. The teaching profession changed from being an intellectual profession focused on learning to becoming increasingly social and psychological. Instead of a focus on teaching, the new tasks were to put order and provide psychological support.

The contradiction is that the same society that had imposed this new regime on schools does not value teachers in the same way as before. The teaching profession is seen as being part of social assistance and as part of the welfare society. In order for teachers to be valued again, a more intellectual profile must be given to the profession again. I just published a book on this topic. “Knowledge in crisis. Ideologies in current education with examples from Sweden” (Madrid: Tecnos. 2022).

DAV. What are the cognitive and emotional competencies that teachers should possess?

IE. A good teacher is a combination of solid knowledge of the subject he teaches and an ideal personality. The impression is that teachers know less and are therefore less qualified to teach. The impression is also that fewer teachers possess that combination of knowledge, strength of character, intelligence, flexibility and psychological understanding that one would like to see in a teacher.

In teacher training, the content of the subjects must be learned. Good ways of organizing learning can also be taught and it is especially

useful to observe excellent colleagues. The other characteristics of a good teacher are difficult to teach.

The best way to get teachers of the desired profile is to choose future teachers from among many candidates. That is, identify candidates who already have the characteristics being sought. To have many candidates, there is no other way than to make schools attractive workplaces, which means returning authority to the schools.

DAV. To conclude, what is your message to the teaching community of the planet?

IE. “For the planet” is a solemn formula. I would say that, whatever a teacher's circumstances, we have a responsibility to the students we are assigned to. They have not chosen us and they have no other teachers than us.

The relationship between teachers and students has a similarity to that of parents to children. This is a non-transferable responsibility. Every day in the classroom, we have the responsibility of using our students' time in the best possible way, because, precisely, they are ours and time does not return. Maybe we are not ideal teachers and maybe the students are not ideal students, but we have to make the best of every moment.

“The best way to get teachers with the desired profile is to choose future teachers from among many candidates. That is, identify candidates who already have the characteristics being sought. To have many candidates, there is no other way than to turn schools into attractive workplaces, which means returning authority to schools.”

DRA. SANDRA ARRITOLA FERNÁNDEZ

Escritora, autora y mentora
 en desarrollo de personas y organizaciones.
<http://www.linkedin.com/in/sandraarritola>
www.rgmentores.org/profesional/sandra-arritola-fernandez
sandraarritola@gmail.com

MAESTROS:

ESTRATEGIAS DEL AULA

Ser maestro es una de las profesiones más nobles y responsables de la sociedad. Al igual que los médicos salvan vidas, y todos agradecen. Los maestros te salvan la vida desde la primera infancia cuando se van formando los valores humanos en los alumnos, ellos constituyen el ejemplo de muchos estudiantes, contribuyen en su formación estética y los preparan para su futuro.

Antes ser maestro era una profesión muy respetada a nivel social, ahora, aunque el maestro sigue siendo el estratega de los estudiantes no tiene libertad, debe regirse por políticas educativas absurdas que muchas veces no comparten, o si no son despedidos. Y es una lástima que haya aulas

“Creo que un maestro es un gran artista y hay tan pocos como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser el más grande de las artes ya que el medio es la mente y espíritu humano” John Steinbeck (Premio Nobel Literatura 1962).

sin maestros, porque ya casi nadie quiere ser maestro cuando tanta falta hacen.

La palabra del maestro tiene mucho poder, moldea a los estudiantes, su carácter, y expectativas de vida, gran parte de los sueños de los estudiantes, son de las ideas y enseñanzas que reciben en las escuelas, es por ello por lo que no se deben poner límites, si se limita la educación y el aprendizaje, se limita su desarrollo y se crean estudiantes vulnerables.

Los maestros son el espejo del alma de los estudiantes, y las organizaciones, de las personas que la componen. Todo sacrificio tiene su recompensa, eso lo saben muy bien los maestros. Si tienes un maestro así, dale las gracias, indica que reconoce tu valor como estudiante, y a su vez le recuerdas al maestro que es tu gran estratega, que ser productivo en la escuela implica cumplir con los deberes, buscar más allá de lo que te ofrecen y desarrollar el pensamiento creativo.

Entonces, la estrategia del maestro es tener un liderazgo de servicio actuando desde su ser, en que cada día se sienta orgulloso de sus alumnos, del rol que desempeña y tenga como meta atender las diferencias individuales de cada uno de ellos. La

estrategia es ir más allá de las políticas educativas y los dogmáticos programas académicos. Debe sentir en su corazón que imparte las clases como le gustaría recibirlas y no sentir como una carga el aula escolar. Levantarse cada día a enseñar su lección con la misma emoción de ser profesor por primera vez.

Y para despedirme te regalo estas dos frases:

“El amor por la educación es tan divino como el amor propio que sale del corazón. Cuando ambos se combinan nacen los estudiantes exitosos, y brillan los maestros estrategas que labran el porvenir y el progreso de sus pupilos”.

“El mejor regalo para un estudiante es la constancia y la motivación de sus profesores cuando se comprometen con sus objetivos y se obtienen logros comunes . La educación es un proceso bilateral . No unipersonal , por eso no todos los días se puede usar la misma estrategia de enseñanza en las clases”.

Fuente: Person Niño Book - Foto gratis en Pixabay - Pixabay

DRA. SANDRA ARRITOLA FERNÁNDEZ

Writer, author and mentor

in development of people and organizations.

www.rgmentores.org/profesional/sandra-arritola-fernandez

sandraarritola@gmail.com

<http://www.linkedin.com/in/sandraarritola>

TEACHERS: CLASSROOM STRATEGISTS

Being a teacher is one of the most noble and responsible professions in society. Just like doctors save lives, and everyone is grateful. Teachers save your life from early childhood when human values are formed in students, they are the example of many students, they contribute to their aesthetic training and prepare them for their future.

Before, being a teacher was a highly respected profession at a social level, now, although the teacher continues to be the strategist of the students, they have no freedom, they must be governed by absurd educational policies that they often do not share, or else they are fired. And it's a shame that there are classrooms

“I believe that a teacher is a great artist and there are as few as there are great artists. Teaching can be the greatest of the arts since the medium is the human mind and spirit” John Steinbeck (Nobel Prize in Literature 1962).

without teachers, because almost no one wants to be a teacher anymore when they are so needed.

The teacher's word has a lot of power, it shapes the students, their character, and life expectations, a large part of the students' dreams are from the ideas and teachings they receive in schools, which is why they are not. They must set limits, if education and learning are limited, their development is limited and vulnerable students are created.

Teachers are the mirror of the soul of the students, and organizations are the mirror of the people who comprise it. Every sacrifice has its reward, teachers know that very well. If you have a teacher like this, thank him, indicate that he recognizes your value as a student, and at the same time you remind the teacher that he is your great strategist, that being productive at school means completing your homework, looking beyond what is given to you. Offer and develop creative thinking.

Therefore, the teacher's strategy is to have servant leadership acting from his being, in which every day he feels proud of his

students, of the role he plays and has the goal of addressing the individual differences of each of them. The strategy is to go beyond educational policies and dogmatic academic programs. He must feel in his heart that he teaches classes as he would like to receive them and not feel the school classroom as a burden. Getting up every day to teach his lesson with the same excitement as being a teacher for the first time.

And to say goodbye I give you these two phrases:

“The best gift for a student is the perseverance and motivation of their teachers when they commit to their objectives and achieve common achievements. Education is a bilateral process. Not one-person, that is why the same teaching strategy cannot be used in classes every day.”

“The love for education is as divine as the self-love that comes from the heart. When both are combined, successful students are born, and master strategists who shape the future and progress of their pupils shine.”

Fountain: Person Child Book – Free Photo in Pixabay - Pixabay

LIBRO/MANUAL: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. Una metodología polivalente para su didáctica e investigación.

ENLACES

<https://catalogo-publicacions.udc.es/>

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=941279>

www.xosegabrielvazquez.com

AUTOR: Xosé Gabriel Vázquez

<https://www.linkedin.com/in/xose-gabriel-vazquez/>

RESUMEN

Esta obra trata de ofrecer, a la vez, una herramienta teórica y práctica para el estudio y análisis de la educación como parte del sistema social, en sus diferentes manifestaciones, ámbitos y magnitudes (micro y macro). Para lo cual, además del contenido y referencias propone una metodología aplicable a casos prácticos de la realidad social educativa. Constituye, por tanto, una obra polivalente: el modelo expuesto para abordar el subsistema educativo puede ser empleado tanto en el ámbito didáctico como en el de la investigación de la Sociología de la Educación.

ABSTRACT

This work tries to offer, at the same time, a theoretical and practical tool for the study and analysis of education as part of the social system, in its different manifestations, areas and magnitudes (micro and macro). For which, in addition to the content and references, it proposes a methodology applicable to practical cases of the educational social reality. It constitutes, therefore, a multipurpose work: the model presented to address the educational subsystem can be used both in the didactic field and in the research of the Sociology of education.

DR. BENNY JOSMER MÁRQUEZ FRANCO

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Bennymarquez20@gmail.com

<https://www.youtube.com/channel/UCqBIfu9fG7htQscqY2M7AJw>

EL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA HUMANISTA EN LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN UNIVERSIDADES

El desarrollo profesional del docente para materializar un acompañamiento pedagógico y andragógico de sus estudiantes requiere de un proceso de formación actitudinal y aptitudinal consistente que le permita fortalecer la articulación de sus competencias del conocer y hacer que se refieren al desarrollo cognoscitivo como las inherentes al ser y relacionarse que son inherentes a la sustancia del aprendizaje vivencial sustentado que le faciliten asociarse con los entornos, exigiéndose para esto la gestión de un diseño curricular teórico práctico oportuno para alcanzar teleologías de acción más eficientes.

Por tanto, los procesos de formación, capacitación y actualización del profesional docente deben contar con elementos propios del sistema constructivista que permitan materializar el aprendizaje acción, la acción participante o el aprendiendo haciendo, teniendo en cuenta el desarrollo

“Capacitación y actualización del profesional docente deben contar con elementos propios del sistema constructivista que permitan materializar el aprendizaje acción, la acción participante o el aprendiendo haciendo”

de una práctica recurrente que le permita al docente consolidar sus capacidades cognoscitivas, discursivas y operativas de forma más dinámica.

Se debe superar el viejo esquema conductista de los procesos de preparación magisterial para fomentar de forma recurrente un mecanismo constructivista en el cual la práctica reiterada, repetida y constante en el proceso de generación de aptitudes docentes por exploración, asociación, identificación, contraste y descubrimiento produzcan una capacidad productiva de perfeccionamiento continuado para que el maestro mejore la técnica de enseñanza y de acompañamiento en el aprendizaje.

Es necesario, que el mencionado modelo constructivista apunte hacia una verdadera construcción social del arte, ciencia y metódica docente en la cual se pueda de manera manifiesta generar

“Los formadores de docentes deben valerse de estrategias oportunas para alcanzar arraigo metódico de estas elementales estructuras lo cual debe emerger de una formación evolutiva significativa”

desde la vivencia social critica nuevos productos de enseñanza y de acompañamiento en el aprendizaje, esto con la finalidad de que se fortalezca el ensayo culturizado que deba habituarse en los docentes, evitándose excesivos procesos conductistas que se desmarcan del colorario de orden social y funcionalista que debe recrearse.

La complementareidad formacional del docente requiere de un proceso magisterial humanista en el cual se comprenda el desarrollo de una matriz foda de cada docente en formación, que permita reconocer a un ser con debilidades y fortalezas al cual debe dársele libertades creativas, de ingenio, novedad y creatividad para que maneje alternativas de mediación educativa con un nivel habitado de desenvolvimiento que se traslade a las cual pueda proyectarse en una mejor

didácticas de facilitación y enseñanza, lo construcción de los escenarios de mediación educativa al contarse con las capacidades para atender estudiantes con diversidades funcionales, teniéndose la integralidad bio-psico-social conveniente en los contextos.

El paradigma que debe utilizarse en los centros de formación, capacitación y perfeccionamiento de profesionales docentes debe sumirse en un proceso de modelos referenciales asertivos que perfilen la articulación de las competencias del conocer, del hacer, del ser y del relacionarse que deben servir para crear ambientes áulicos, desarrollar los procesos de acompañamiento y convertirse en apropiados referentes de imitación de sus estudiantes quienes por asociación e identificación con sus maestros deben mejorar la calidad evidencial de sus aprendizajes, por tanto los formadores de docentes deben valerse de estrategias oportunas para alcanzar arraigo metódico de estas elementales estructuras lo cual debe emerger de una formación evolutiva significativa.

Fuente: <https://campuseducativo.santafe.edu.ar/la-formacion-docente-y-el-futuro-profesional-de-la-educacion/>

DR. BENNY JOSMER MÁRQUEZ FRANCO

Libertador Experimental Pedagogical University

Bennymarquez20@gmail.com

<https://www.youtube.com/channel/UCqBIfu9fG7htQscqY2M7AJw>

THE HUMANISTIC CONSTRUCTIVIST PARADIGM IN THE TRAINING OF TEACHERS IN UNIVERSITIES

“Training and updating of teaching professionals must have elements of the constructivist system that allow action learning, participatory action or learning by doing to materialize.”

The professional development of the teacher to materialize pedagogical and andragogic support for his students requires a process of consistent attitudinal and aptitude training that allows him to strengthen the articulation of his skills of knowing and doing that refer to cognitive development as those inherent to being and relate that are inherent to the substance of sustained experiential learning that facilitate association with environments, requiring the management of a timely theoretical and practical curricular design to achieve more efficient teleologies of action.

Therefore, the training, training and updating processes of the teaching professional must have elements of the constructivist system that allow the materialization of action learning, participatory action or learning by doing, taking into account the development

of a recurring practice that allows the teacher to consolidate their cognitive, discursive and operational capacities in a more dynamic way.

The old behaviorist scheme of teacher preparation processes must be overcome to recurrently promote a constructivist mechanism in which repeated, repeated and constant practice in the process of generating teaching skills through exploration, association, identification, contrast and discovery produces a productive capacity for continuous improvement so that the teacher improves the teaching technique and accompaniment in learning.

It is necessary that the aforementioned constructivist model supports a true social construction of art, science and teaching methods in which it is possible to manifestly generate from social experience, it criticizes

“Teacher educators must use appropriate strategies to achieve methodical roots in these elementary structures, which must emerge from significant evolutionary training.”

new teaching and learning support products, this with the aim of strengthening the culturalized essay that must be habituated in teachers, avoiding excessive behavioral processes that distance themselves from the color of social and functionalist order that must be recreation.

The training complementarity of the teacher requires a humanistic teaching process in which the development of a SWOT matrix of each teacher in training is understood, which allows recognizing a being with weaknesses and strengths who must be given creative freedoms, ingenuity, novelty and creativity to manage educational mediation alternatives with a customary

level of development that is transferred to which it can be projected in a better didactics of facilitation and teaching, construction of educational mediation scenarios by having the capabilities to serve students with functional diversities, having the appropriate bio-psycho-social integrality in the contexts.

The paradigm that must be used in training, training and development centers for teaching professionals must be immersed in a process of assertive referential models that outline the articulation of the competencies of knowing, doing, being and relating that must serve to create environments classrooms, develop accompaniment processes and become appropriate references for imitation of their students who, by association and identification with their teachers, must improve the evidential quality of their learning, therefore teacher trainers must use appropriate strategies to achieve methodical roots in these elemental structures which must emerge from a significant evolutionary formation.

Claudio Benjamín Naranjo Cohen¹ (Valparaíso, 24 de noviembre de 1932- Berkeley, California, 12 de julio de 2019)

Sostenía que: Los educadores deben comprender sus propias emociones, patrones de conducta y traumas personales con el fin de formar modelos que puedan seguir a cabo una vida emocionalmente saludable para sus estudiantes. El autoconocimiento les brinda la oportunidad de controlar de manera más efectiva sus emociones y establecer conexiones más auténticas con los estudiantes. De igual manera, los educadores deben ser capaces de establecer una conexión emocional con sus alumnos y comprender sus perspectivas y necesidades mediante la escucha activa de los estudiantes.

He argued that: Educators must understand their own emotions, behavioral patterns, and personal traumas in order to form role models who can lead emotionally healthy lives for their students. Self-awareness gives them the opportunity to more effectively control their emotions and establish more authentic connections with students. Likewise, educators must be able to establish an emotional connection with their students and understand their perspectives and needs by actively listening to students.

¡EDITAMOS, PUBLICAMOS Y DIVULGAMOS TU LIBRO!

Consolida tu marca personal publicando tu libro digital con nosotros

1

Proceso de presentación

Presentamos en zoom, Youtube, Facebook Live y otras redes sociales.

2

Divulgación mundial

El libro se aloja en diez repositorios académicos para su difusión mundial.

3

Asesoría editorial

Asesoramos la edición completa del libro: compaginado, prólogo, etc.

4

Edición y publicación

De 25 a 30 días calendario.

5

Libro digital

El libro digital tendrá ISBN, código de barras, depósito legal y DOI.

6

¿Qué entregamos?

Enlaces de publicación, PDF y EPUB del libro.

7

Costo

El costo es de 3 dólares por página.

P
O
S
I
C
I
O
N
A
T
E

COMO
INVESTIGADOR/A
E INFLUYENTE
ACADÉMICO/A

Editor: David Auris Villegas

CONTACTO:

+51 976492803

edicionesauriseduca@gmail.com

www.edicionesauriseduca.com

**DRA. OLGA
SANTIESTEBAN BREIJO**

Investigadora/ Docente/ Asesora de Tecnología Educativa e Innovación
Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana.

www.linkedin.com/in/olgasantiesteban

https://twitter.com/olgui_sb?lang=es

https://www.instagram.com/olgui_sb/

<https://www.facebook.com/olga.santiesteban/>

UN ACERCAMIENTO AL USO DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES

La era digital ha influido de manera decisiva en todos los ámbitos de la sociedad actual. El impacto del desarrollo acelerado y continuo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha evidenciado la necesidad de mantenerse actualizado de forma permanente, adoptando así la idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La educación superior no es ajena a esta situación. El uso de las TIC ha aportado un abanico de posibilidades amplio y diverso para que los docentes se formen y aprendan, lo que exige de ellos tomar cada vez más el control de su propio proceso de aprendizaje.

Preparar a los futuros docentes para la vida y el trabajo en este nuevo entorno social, supone desarrollar en ellos las competencias necesarias para entender y utilizar las TIC adecuadamente, primeramente, en su propio proceso de aprendizaje y después, para integrarlas en su futura labor.

La enorme posibilidad de Internet para conectar personas y favorecer el aprendizaje social es el instrumento perfecto para crear comunidades digitales que compartan experiencias,

informaciones, conocimientos y colaboren en proyectos e investigaciones comunes. La riqueza de estas conexiones avala en gran medida el desarrollo de nuevas competencias y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

“Preparar a los futuros docentes para la vida y el trabajo en este nuevo entorno social, supone desarrollar en ellos las competencias necesarias para entender y utilizar las TIC adecuadamente”

Pero, ¿están preparados los docentes para aprovechar estas posibilidades?, ¿están preparados los estudiantes, aun siendo nativos digitales?

Antes de la pandemia del coronavirus (COVIT-19), existía una idea generalizada de que la tecnología revolucionaría el campo educativo. Se solía creer que la introducción de la tecnología en las aulas, mejoraría la enseñanza y transformaría la forma en que los docentes enseñan, pero la realidad es que no todos están igualmente entusiasmados con el uso de la tecnología como parte de sus prácticas de enseñanza.

Mientras unos son más abiertos a incorporar soluciones digitales, otros presentan mayores niveles de resistencia a la

integración de las mismas. La pandemia evidenció como una integración tecnológica insuficiente, puede resultar en profundas pérdidas del aprendizaje.

Entonces, ¿suministrar tecnología a las escuelas y universidades es suficiente para impactar positivamente en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje?

Sin dudas sería una gran mejora, pero lo realmente imprescindible es desarrollar las habilidades que integren las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje, combinando conocimientos, comportamientos, hábitos y pensamiento crítico, además de implementar metodologías para enseñar eficientemente con apoyo de las TIC, algo que hasta hoy no se ha logrado debidamente.

Se puede hacer mucho para promover una

apropiada integración de la tecnología en la enseñanza de los futuros docentes, pero es indispensable que ésta se use con mirada crítica, para no ser vulnerables al engaño, la manipulación, la adicción y otros males existentes en las redes digitales. Es necesario formarnos en una cultura de la participación y la colaboración para lograrlo.

La vida cambió producto del impacto tecnológico y la Sociedad de la Información está demandando nuevas formas para aprender y enseñar. El debate queda abierto.

Entonces, ¿suministrar tecnología a las escuelas y universidades es suficiente para impactar positivamente en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje”

Fuente: <https://media.istockphoto.com/id/1220226086/es/foto/en-el-ordenador-port%C3%A1til-diversas-personas-collage-webcam-vista-sobre-el-hombro-de-la-mujer.jpg>

**DRA. OLGA
SANTIESTEBAN BREIJO**

Researcher/Teacher/Educational Technology and Innovation Advisor
University of Pedagogical Sciences of Havana.

[.www.linkedin.com/in/olgasantiesteban](https://www.linkedin.com/in/olgasantiesteban)

https://twitter.com/olgui_sb?lang=es

https://www.instagram.com/olgui_sb/

<https://www.facebook.com/olga.santiesteban/>

AN APPROACH TO THE USE OF ICT IN TEACHER TRAINING

The digital age has decisively influenced all areas of today's society. The impact of the accelerated and continuous development of Information and Communications Technologies (ICT) has highlighted the need to stay permanently updated, thus adopting the idea of lifelong learning.

Higher education is not immune to this situation. The use of ICT has provided a wide and diverse range of possibilities for teachers to train and learn, which requires them to take more and more control of their own learning process.

Preparing future teachers for life and work in this new social environment means developing in them the necessary skills to understand and use ICT appropriately, first, in their own learning process and then, to integrate them into their future work.

The enormous possibility of the Internet to connect people and promote social learning is the perfect instrument to create digital communities that share experiences, information, knowledge and collaborate on common projects and research. The richness of these connections greatly

supports the development of new skills and lifelong learning.

But are teachers prepared to take advantage of these possibilities? Are students prepared, even if they are digital natives?

Before the coronavirus (COVID-19) pandemic, there was a widespread idea that technology would revolutionize the educational field. It used to be believed that the introduction of technology into classrooms would improve teaching and transform the way teachers teach, but the reality is that not everyone is equally enthusiastic about using technology as part of their teaching practices.

While some are more open to incorporating digital solutions, others present higher levels of resistance to their integration. The pandemic showed how insufficient technological integration can result in profound learning losses. So, is providing technology to schools and universities enough to positively impact the

“Preparing future teachers for life and work in this new social environment means developing in them the necessary skills to understand and use ICT appropriately”

improvement of the teaching-learning process? It would undoubtedly be a great improvement, but what is really essential is to develop the skills that integrate ICT into the teaching-learning process, combining knowledge, behaviors, habits and critical thinking, in addition to implementing methodologies to teach efficiently with the support of ICT, something which to date has not been properly achieved.

Much can be done to promote the appropriate integration of technology in the teaching of future teachers, but it is essential that it be used with a critical eye, so as not

So, is providing technology to schools and universities enough to positively impact the improvement of the teaching-learning process?

to be vulnerable to deception, manipulation, addiction and other evils that exist on the networks. digital. It is necessary to train ourselves in a culture of participation and collaboration to achieve this.

Life changed as a result of technological impact and the Information Society is demanding new ways to learn and teach. The debate remains open.

Fountain: <https://media.istockphoto.com/id/1220226086/es/foto/en-el-ordenador-port%C3%A1til-diversas-personas-collage-webcam-vista-sobre-el-hombro-de-la-mujer.jpg>

AURIS

REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y LITERATURA - ISSN - DEPOSITIVO LEGAL - DOI

Invitamos a escritores, poetas, pedagogos, ensayistas, académicos, estudiantes y público en general a nivel mundial, enviarnos sus manuscritos inéditos o editados para publicación gratuita

- **TEMA: Educación y Literatura**
- **FECHA DE ENVÍO: Permanente**
- **PUBLICACIÓN: Bimensual**
- **FORMATO: Digital**

- **Presentación en redes sociales**
- **Divulgación mundial**
- **Idioma inglés y español**

CONTACTO PERÚ

- **edicionesauriseduca@gmail.com**
- **+51 976492803**

Para las guías de formatos de envío visite nuestra página web

www.edicionesauriseduca.com

"LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL PRESENTE NÚMERO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES Y AUTORAS"

*"Educación y literatura
para vivir mejor"*

AURIS

Año 01 N°01, septiembre 2023
EDITADO POR EDICIONES AURISEDUCA
Jr. Alva Maúrtua 682 - Pueblo Nuevo, Chincha, Ica/
Calle Manuel Fuentes, 420, San Isidro, Lima - Perú

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL EL PERÚ N° 202309442 ISSSN N°